

What is students' perception of Flipped Classroom usage during Emergency Remote Teaching of Software Engineering subjects? An Experience Report in Brazil

PROTOCOLO - REVISÃO DA LITERATURA

O objetivo deste protocolo é descrever os procedimentos utilizados durante uma busca sistemática na literatura sobre o uso da Sala de Aula Invertida (SAI) no ensino de Engenharia de Software durante o contexto do Ensino Remoto Emergencial (ERE) nos anos de 2020 a 2022. A busca sistemática seguiu a metodologia aplicada por Veras *et al.* [1] e foi realizada em 19 de julho de 2022. Adicionou-se à string de busca original um novo contexto, o do ensino remoto emergencial causado pela pandemia do novo coronavírus (SarsCov2). A nova string utilizada foi:

("software engineering"OR "software modelling"OR "software design"OR "software requirements"OR "software concept"OR "software test")
AND
("flipped classroom"OR "inverted classroom"OR "flip classroom"OR "reversed classroom"OR "flip class*")*
AND
("cognitive impact"OR "learning evaluation"OR "learning impact"OR "student motivation"OR "student assessment"OR "gained knowledge"OR "learning assessment"OR "exploratory study"OR "student surveys"OR "student feedback"OR "experimental study"OR "case study")
AND
("remote teaching"OR "emergency remote teaching"OR "emergency teaching")

A busca foi realizada nas bases de dados ACM (<https://www.dl.acm.org>), IEEE Xplore (<https://ieeexplore.ieee.org/Xplore>), Scopus (<https://www.scopus.com>), Web of Science (<https://www.webofknowledge.com>), Springer (<https://link.springer.com>) e SBC OpenLib (<https://sol.sbc.org.br>). Foram excluídos os artigos pesquisados com base em seus títulos e resumos, assim como seu texto completo. Para isso, aplicou-se critérios de exclusão e inclusão para selecionar artigos de acordo com o objetivo do estudo, aplicando os critérios sequencialmente. Os critérios de exclusão (CE) estão listados abaixo:

- CE1: O trabalho descreve um estudo secundário (revisão ou mapeamento sistemático);
- CE2: O artigo está escrito em um idioma diferente do Inglês ou Português;
- CE3: O artigo trata de aulas invertidas, mas em domínios diferentes da Engenharia de Software;

- CE4: O artigo está relacionado ao ensino do Engenharia de Software, porém não utilizada o método da Sala de Aula Invertida;
- CE5: O trabalho não utilizou o método da Sala de Aula Invertida;
- CE6: Não foi possível acessar o artigo ou o trabalho refere-se apenas a um resumo;
- CE7: O trabalho não foi realizado no contexto do Ensino Remoto Emergencial.

O único critério de inclusão foi:

- CI1: O artigo trata do ensino Engenharia de Software usando o método da Sala de Aula Invertida no contexto do Ensino Remoto Emergencial.

Como resultado da busca foram obtidos 147 artigos que, após retirados os duplicados e aplicados os critérios de exclusão e inclusão, foram incluídos na revisão 7 trabalhos. O resultado por base foi:

- ACM (39 artigos encontrados e 1 incluído);
- IEEE (14 artigos encontrados e 4 incluídos);
- Scopus (20 artigos encontrados e nenhum incluído);
- Web Of Science (nenhum artigo encontrado);
- Springer (72 artigos encontrados e 1 incluído);
- SBC OpenLib (2 artigos encontrados e 1 incluído).

REFERÊNCIAS

[1] Nécio L Veras, Lincoln S Rocha, and Windson Viana. 2020. Flipped Classroom in Software Engineering: A Systematic Mapping Study. In Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering. 720–729.